

MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN PSIXOKORREKTSION ISHLAR

Yuldashev D. M.

Qo'qon davlat universiteti, Psixologiya kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510032>

Annotasiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim muassasida faoliyat yuritayotgan tarbiyachchi va amaliy psixologlar bolalar bilan olib boradigan psixokorreksion va psixoprofilaktik ishlar xususida fikr yuritilgan.

Annotation. This article reflects on the psychocorrectional and psy-choprophylaxis work that trained educators and practical psychologists carry out with bolalar, which operates in a preschool educational institution.

Zahmatkash halqimiz o'zining fidoiy mehnati va tinch hayoti bilan dunyodagi taraqqiy topgan mamlakatlar qatoridan mustahkam o'rin egallash maqsadida barcha sohalarida chuqur islohotlarni amalga oshirmoqda. Kelajagi buyuk davlat barpo etish borasida amalga oshirilayotgan barcha tarixiy o'zgarish va yangilanishlar yurtdoshlarimiz qalbi, ongi va shuuriga ulkan ta'sir ko'rsatmoqda. O'zbek halqining milliy taraqqiyot yo'lidagi bosh g'oyasi – bu ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot barpo etishdir. Albatta ushbu g'oyani amalga oshirishda siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy yo'nalishlar bilan bir qatorda barkamol avlodni voyaga yetkazish muhim o'rin tutadi.

Barkamol shaxsni tarbiyalashda, bolani dunyoga kelganidan boshlab to voyaga yetguniga qadar bo'ldigan davrdagi psixologik xususiyatlarini bilish tarbiyachilar, pedagoglar, ota-onalar uchun muhim ahamiyatga ega. Maktabgacha ta'lim bola sog'lom, har tomonlama kamol topib shakllanishini ta'minlaydi, unda o'qishga intilish xissini uyg'otadi, uni muntazam ta'lim olishga tayyorlaydi. Buni amalga oshirish uchun eng samarali pedagogik-psixologik usullarni aniqlab, bolaning yosh xususiyatiga muvofiq amalda qo'llash mumkin bo'lgan eng samarali yo'llarni o'ylash va tadqiq etishi lozim.

Ko'plab tadqiqotlar maktabgacha yoshda bolalarni egiluvchanligi va tasirga beriluvchan ekanligini tasdiqlaydi. Bu davrda bolalar juda ko'p narsani o'zlashtirishi mumkin ekanligi ko'plab tadqiqotlarda isbotlangan. Ammo bolaning imkoniyatlari cheksiz emas, bola imkoniyatlari yosh va psixofiziologik xususiyatlar bilan chegaralangan. Avvalo shuni unutmaslik kerakki, bola bu davrda intensiv o'sayotgan bo'ladi. Bolalar bilan ishlash dasturi ishlab chiqilar ekan, albatta, biror narsani qilish uchun ular qancha nerv - psixik kuch sarf qilishini ham inobatga olish kerak.

Bugungi kunda tarbiyachi pedagog psixologlar oldida bir qancha muhim nazariy va amaliy vazifalari turadi, uning nazariy vazifalariga quyidagilar kiradi:

Turli yoshdagi bolalarga xos bo'lgan psixologik xususiyatlarni, ya'ni bolalarning idrokiga, sezgi-tuyg'ulariga, diqqatiga va xotirasiga, nutqi va tafakkuriga, xayoliga, irodasiga xos xususiyatlarni o'rganish;

Bolaning psixik taraqqiyotiga faol ta'sir qiluvchi omillarni aniqlab berish;

Turli yoshdagi bolalarning rivojlanishiga xos bo'lgan qonuniyatlarni o'rganish;

Bola shaxsi va shaxsiga xos bo'lgan psixologik xususiyatlarni o'rganish;

Bolani maktab ta'limiga tayyorlash;

Maktabda muvaffaqiyatli o'qish uchun bolaning aqliy jarayonlarini faollashtirish;

Ta'lim jarayonida bolaning mustaqil, ijodiy, faol tafakkurini shakllantirish;

Ta'lim-tarbiya jarayonida bolaning maxsus qobiliyatlarini shakllantirish;

Ta'lim-tarbiya ishlarining psixologik mazmunini ochib berishdan iboratdir.

Bunday vazifalarni amalga oshirish komil insonni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Masalan, 3-7 yoshli bolalarga erkin harakatlanish imkoniyati berilsa, u ko'p harakatlar qilishi mumkin. Biroq u aniq harakatni bajarishga majbur etilsa, u tez toliqib qoladi. Demak, maktabgacha yoshdagi bolalar imkoniyatlaridan samarali foydalanishning muhim sharti bu ular bilan ishlash chog'ida qo'llanayotgan metod va tarbiya shakllarining bolalar psixofiziologik xususiyatlariga mos bo'lishidir. Talim - tarbiya jarayoni asosan didaktik o'yinlar, turli xil amaliy va tasviriy faoliyat shakllarida o'tkazilishi maqsadga muvofiqdir. Bolalar bog'chada talim olishlari uchun talim jarayoni ularning tabiiy rivojlanishi bilan uyg'un bo'lishi kerak. Psixolog mashg'ulotidan maqsad bilim va ko'nikma bilan qurollantirish emas, rivojlantirish ekanini unutmasligi kerak.

Psixolog rivojlantiruvchi ishlarining mohiyati shundaki, ular yordamida bolaning turli tuman bilish jarayonlari va shaxsiy xususiyatlari rivojlanishiga ijobiy turtki beriladi, ular takomillashtiriladi.

Psixolog ishining natijalari darhol namoyon bo'lmaydi. Shu tufayli ko'pincha tarbiyachi va ota-onalarning hafsalasi pir bo'lib ketadi. Shuning uchun ota-ona va bog'cha tarbiyachisi ongiga shuni yetkazish kerakki, psixologning ishi o'qitish emas, balki rivojlantirish. Rivojlanish esa asta-sekin yuz beradi. Shu sababli bolaning rivojlanish jarayoni sezilmay o'tadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan o'tkaziladigan rivojlantiruvchi ishlarining asosiy shakli o'yindir, chunki o'yin ushbu davrdagi yetakchi faoliyat sifatida bolaning psixik rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratadi. Ayni vaqtda bola o'yin davomida yangi bilimlarni egallab boradi.

Demak, maktabgacha ta'lim muassasalari va ulardagi muammolarning o'ziga xosligi psixologning ushbu muassasada ishlash chog'ida uning o'ziga xos tomonlariga alohida e'tiborli bo'lishni talab qilinadi ekan. Psixolog bu talabni doimo e'tiborga olishi zarur.

Maktabgacha ta'lim muassasasida faoliyat yurituvchi amaliy psixolog faoliyati jarayonida quyidagi ishlarni *amalga oshiradi*:

Bolalar muassasasi turli yosh guruhlarida bolalar rivojlanishidagi nuqsonlarni aniqlash bo'yicha psixodiagnostik ish olib borish;

Tavsiyalar ishlab chiqish, bolalar muassasasi tarbiyalanuvchilari bilan profilaktik ish olib borish;

Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan psixokorreksiya ish-larini olib borish;

Pedagogik xodimlar, ota - onalar bilan ishlash;

Guruhlarda ijobiy psixologik muhit yaratish;

Kattalarning bolalar bilan o'zaro munosabatlarini tashkil qilish va boshqarish;

Bolalarning tengdoshlari bilan o'zaro munosabatlarini yo'lga qo'yishdan iborat.

Maktabgacha muassasa amaliy psixologi tajribasida tobora ko'p uchraydigan muammo bolalarning xavotirliligi, qo'rquvi, rigidligidir. Psixolog bu kabi xususiyatlarni aniqlaydi, ularni korrektsiyalash dasturini ishlab chiqadi va bola bilan psixoterapevtik ish olib boradi. Bu muammoga tarbiyachi va ota-onalar e'tiborini jalb qilish, ular bilan suhbat o'tkazish, kuzatishlarni, psixoterapevtik tashxisni aniqlashtirish, ularni ish dasturi bilan tanishtirish maqsadga muvofiq. Olib boriladigan ish murakkabligi darajasiga ko'ra 3-5 boladan iborat guruhda yoki yakka tartibda bajariladi. Qo'shimcha korrektsiyalash ham mumkin. O'ta murakkab, tuzatib bo'lmaydigan holatlarda ota-onalarga psixonevrologga murojaat qilish tavsiya etiladi.

Bolalar muassasasi amaliy psixologi majburiyatlariga, shuningdek ota-onalar va tarbiyachilar bilan ma'naviy - ma'rifiy ishlarni olib borish ham kiradi. Maqsadli muloqot va natijaga erishish uchun suhbatlar, ma'ruzalar tsikli dasturini yosh guruhlari bo'yicha, bolalikning umumiy muammolari bo'yicha tuzish lozim.

Psixologik xizmat vazifalarini hal etar ekan, psixolog maktabgacha muassasada asosan psixoprofilaktik ishlar bilan shug'ullanadi.

Biroq yosh bosqichlaridan birida uzilish bo'lsa, bolaning rivojlanishidagi normal sharoitlar buziladi, keyingi bosqichda asosiy e'tibor ularni korrektsiyalashga qaratiladi.

Korreksion ish zarurati yosh va individual imkoniyatlar o'z vaqtida realizatsiyalanmasa, yoshga oid yangi tuzilmalar va yorqin individual xususiyatlar ontogeneznining u yoki bu bosqichida bo'lgan bolalarning barchasida shakllantirilmasagina yuzaga keladi.

Amaliy psixologning vazifasi yosh xususiyatlari (yoki yangi tuzilmalar)ni shunchaki, hisobga olish emas, balki ularni faol shakllantirishga ko'maklashishdan iborat.

Maktabga tayyor bo'lmagan bolalar bilan ishlashda, pedagog ota-onalar va bolalar bog'chasi tarbiyachisi majburiyatlari sirasiga kiradigan vazifalarni o'z zimmasiga oladi. Zero, bolani maktabga tayyorlash, o'quv faoliyatini egallashga tayyorlash uning maktabgacha yosh davridagi to'laqonli rivojlanishi natijasi bo'lishi lozim. Shu maqsadli rivojlantirishning o'rni va ahamiyati haqida tushuntirish ishlari olib borish juda muhim.

Psixolog, maktabgacha yoshdagi bolalar bilan shug'ullanar ekan, ularning rivojlanishi istiqbolini ularda maktab ta'limiga to'laqonli psixologik tayyorgarlikda ko'radi. Psixolog go'yo bolaning kelajagiga qarab, uning bir yosh davridan boshqasiga - maktab yoshiga qanchalik omadli qadam qo'yishini aniqlaydi, bolaning psixik va shaxsiy rivojlanishi uyga maktabda qo'yiladigan yangi talablarga muvofiq bo'lishi uchun yana nimalar qilish kerakligini belgilaydi.

Eng ishonchli psixologik profilaktika - bolaning o'z vaqtida normal oila va ijtimoiy tarbiya va ta'lim sharoitlaridagi rivojlanishidir.

Bu bosqichda turli o'yinlar, ertakdan foydalanish, psixoterapevtik mashqlar, bolalarni guruhga suyanishini o'rgatiladi. Bu bosqichda qo'llanilgan ertaklarda bolalarga ma'suliyatlilikni, atrofda qilish, hurmat qilish, o'zaro yordam berish, o'zidagi ishonchsizlikni bartaraf etish, ota-ona bilan munosabat, o'rtoqlari bilan to'g'ri muomala qilish muammolari o'rgatiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Nishonova Z.T., Alimova G.K. va boshqalar Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi T.: TDPU 2017.
2. Do'stmuhamedova Sh.A., Nishonova Z.T. va boshqalar Yosh davrlari va pedagogik psixologiya T.: Fan va texnologiyalar 2013 – 343 b.